

ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ – МЕТОДИЧНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

*Дзюба Н.,
Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ, м. Ужгород,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна*

*Буняк О.,
Одеський національний технологічний університет,
м. Одеса, Україна*

*Шувар А.,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна*

*Ткач У.
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна*

COMMODITY EVALUATION OF NON-FOOD GOODS – METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

*Dzyuba N.
Uzhhorod Trade and Economics Institute of DTEU, Uzhhorod,
West Ukrainian National University, Ternopil Ukraine*

*Bunyak O.
Odesa national university of technology, Odesa, Ukraine*

*Shuvar A.
West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine*

*Tkach U.
West Ukrainian National University, Ternopil Ukraine*

АНОТАЦІЯ

В статті теоретично узагальнено та розроблено методологічні засади ідентифікаційної експертизи непродовольчих товарів. Представлено актуальність розвитку методологічних підходів та розробки логічно-послідовної незалежної товарознавчої експертизи, які стимулюватимуть підвищення якості та обґрунтованості прийнятих на їх основі рішень щодо якості та безпечності товарів. Визначено структурно-технологічну послідовність їх проведення і запропоновано методичне забезпечення для одержання відтворювальних, об'єктивних, адекватних результатів експертного дослідження. Запропоновано системно-науковий підхід в розробці комплексного оцінювання якості та конкурентоспроможності непродовольчих товарів для сфери HORECA.

ABSTRACT

Every year, the range of goods becomes more and more complex due to the growing number of products that have a multi-purpose purpose. This emphasizes the importance of improving methods for analyzing consumer properties of goods, determining and evaluating their quality indicators in accordance with modern standards. The article presents the need to develop methodological approaches and develop a logically consistent independent product expertise that will stimulate the improvement of the quality and validity of decisions made on their basis regarding the quality and safety of goods. The article considers a scientific approach to assessing the quality and competitiveness of non-food goods for the HORECA sector.

Ключові слова: непродовольчі товари, товарознавча оцінка, конкурентоспроможність.

Keywords: non-food products, commodity evaluation, competitiveness.

Вступ.

Постійний конкурентний тиск на ринку змушує виробників уважно досліджувати ринкові тенденції та приймати виважені рішення, особливо під час запуску нових продуктів у виробництво. Аналогічні процеси спостерігаються і в товарообігу, де акцент робиться на забезпеченні прибутковості торговельних операцій. У таких умовах сучасна виробнича й торгова сфери вимагають використання ефективних методів кількісного оцінювання якості продукції та наявності спеціалістів у галузі бізнесу і торгівлі, які мають глибокі знання про товари. Це сприяє професійному підходу до їх представлення споживачам і забезпечує ефективне управління

процесами реалізації продукції від виробника до кінцевого споживача. На поточному етапі розвитку вітчизняного ринку товарів і послуг діяльність таких фахівців зосереджується на реалізації комплексу заходів, мета яких — підвищення ефективності торговельних технологій. Це включає ідентифікацію видів і складу продукції, управління асортиментом, проведення експертної оцінки товарів і пакування, а також оптимізацію організації всіх торговельних і комерційних процесів.

Специфіка товарознавчих досліджень динамічно змінюється у зв'язку із стрімким розширенням та оновленням асортименту нових видів непродовольчих товарів, що

використовуються в сфері HORECA. До таких непродовольчих товарів можемо віднести: портативні батареї, гідрокутери, спортивні трекери, планшети, вебкамери, ноутбуки, електронні книги, велокомп'ютери, розумні світильники, комплекти відеонагляду, сигналізації тощо. [1]

Неврахування товарознавчої оцінки і невикористання її для управління якістю та асортиментом товарів призводить до їх виробництва, що не користуються належним попитом у споживачів, а це призводить до нових непродовольчих втрат [2]. На сучасному ринку, переповненому імпортними товарами, вітчизняна продукція повинна демонструвати конкурентоспроможність, яка залежить від її високої якості та здатності конкурувати [3]. Для досягнення конкурентоздатності підприємства постійно оновлюють та вдосконалюють асортимент, беручи до уваги сучасні науково-технічні відкриття, новаторські розробки та ліцензії, а також роблять акценти на пріоритетних напрямках розвитку товарів [4]. Показники якості можуть мати такі види значень: номінальне, відносне, допустиме, граничне. Номінальне значення — це встановлене стандартами значення показника якості, яке слугує точкою відліку для визначення допустимих відхилень. Ці значення наводяться у відповідній нормативній документації та довідкових матеріалах. Допустимі відхилення показника якості визначають межі коливань, які закріплені стандартами, і розраховуються шляхом порівняння фактичного значення з номінальним [5]. Для системного управління якістю як на національному рівні, так і на підприємствах, застосовується узагальнений показник [6].

Мета — дослідити методологічні аспекти оцінки непродовольчих товарів.

Гіпотеза дослідження полягає у визначенні взаємозв'язку між сировиною, готовою непродовольчою продукцією та оцінкою її показників якості.

Методологія дослідження полягає об'єднанні методологічних, філософських та загальнонаукових підходах щодо визначення показників якості та конкурентоздатності товарів.

1. Основна частина

У сучасних умовах ринкової економіки важливим етапом для коректної оцінки споживчої вартості товару є ретельне дослідження ринку. Продавець повинен розуміти, наскільки суспільна потреба у певній споживчій вартості, що надається його товаром, задовольняється. Продукт має бути підготовлений до етапу комерціалізації, що включає освоєння серійного виробництва, досягнення запланованого рівня собівартості, завершення необхідних тестувань, отримання відповідної документації та організацію післяпродажного обслуговування. Товари поділяються на дві основні групи: споживчі товари (для особистого користування) та товари виробничого призначення. Особливості їх використання відрізняються, оскільки придбання

кожної групи визначається різними потребами та мотивами.

1.1. Нормативна класифікація товарів. Закупівельна діяльність підприємств сфери HORECA це діяльність спрямована на придбання товару у товаровиробника чи оптового продавця (посередника) з його подальшого продажу на ринку [7]. При закупівлі товару торгової організації керуються як правило двома основними характеристиками: ціною та якістю товару. Якість закупівельної діяльності регламентується стандартом України ДСТУ ISO 9001:2015. Відповідно до стандарту ISO 9004 при здійсненні закупівельної діяльності необхідно враховувати такі питання:

— визначення потреби до продукції, що закуповується;

— визначення оптимальної ціни з урахуванням швидкості та якості доставки, якості товару та попиту на нього;

— потреба організації та критерії верифікації закупленої продукції;

— гарантія заміни закупленої продукції у разі невідповідності її якості заявленого; налагоджена логістика на підприємстві;

— збереження продукції у процесі її доставки;

— ведення документації закупівельної діяльності;

— визначення та зменшення ризиків, пов'язаних із закупівлею продукції.

Споживчі товари для особистого використання класифікуються на три основні категорії:

— товари тривалого користування, зокрема холодильники, автомобілі, меблі, одяг тощо;

— товари короткострокового користування, такі як продукти харчування, миючі засоби й інші речі, які споживаються відразу або використовуються лише кілька разів;

— послуги.

Товари виробничого призначення поділяються на такі групи: основне обладнання, допоміжне обладнання, вузли й агрегати, основні матеріали, допоміжні матеріали та сировина, комплектуючі вироби, а також напівфабрикати.

Такий поділ базується на різному ставленні споживачів до окремих груп товарів, а також на відмінностях у вимогах до процесів продажу й обслуговування. Попит на товари виробничого призначення зазвичай тісно пов'язаний із попитом на продукцію для особистого споживання. Наприклад, сприятливі ринкові умови для обладнання плазмового зварювання алюмінієвих листів можуть виникати як наслідок зростаючого попиту на прогулянкові алюмінієві човни. Кожен товар має безліч характеристик, які за своїм походженням можуть суттєво відрізнятися. Під властивостями товару розуміють його об'єктивні особливості, характерні для усіх етапів життєвого циклу товару, включаючи проектування, виробництво, розповсюдження і споживання. Перелік споживчих властивостей для конкретного товару може містити десятки характеристик. Формування цього переліку є важливим завданням

у сфері товарознавства. Під час споживання товару його властивості можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на людину та довкілля. Таким чином, виділяють позитивні та негативні властивості товару. Наприклад, до позитивних можна віднести теплозахисні характеристики зимового одягу, тоді як до негативних — його вагу чи забруднення. Споживчі властивості товарів класифікуються за такими групами: фізичні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні показники.

1.2. Основні властивості непродовольчих товарів. Фізичні властивості охоплюють кілька ключових аспектів, таких як механічні (міцність, деформація, твердість і інші), термічні (теплоємність, теплопровідність, вогнестійкість, термостійкість, термічне розширення тощо), оптичні (колір, блиск, прозорість, здатність відбивати проміння), акустичні (тембр, висота звуку, звуковий тиск і подібні), електричні, а також загальні фізичні характеристики (маса, щільність, пористість). Детальний аналіз цих властивостей буде проводитися після вивчення усіх аспектів споживчих властивостей. Хімічні властивості визначають взаємодію товарів із різноманітними хімічними речовинами та агресивним середовищем, що зумовлено хімічним складом та вмістом матеріалів. Найважливішими характеристиками є водостійкість, кислотостійкість, лугостійкість, стійкість до впливу органічних розчинників, світла і погодних умов. Фізико-хімічні властивості поєднують характеристики, прояв яких супроводжується одночасними фізичними та хімічними процесами. До основних фізико-хімічних характеристик належать сорбційні властивості, тобто здатність матеріалів поглинати та виділяти гази, воду чи розчинені речовини; адгезійні властивості, що забезпечують злипання або склеювання; а також властивості проникності — повітря, паро-, водо- і пилопроникність. Біологічні властивості відображають стійкість товарів до впливу мікроорганізмів (бактерії, цвілеві грибки, дріжджі), комах (молі, таргани та інші) і гризунів (миші, пацюки). Процеси гниття чи пліснявіння товарів найчастіше спричиняють відповідні види мікроорганізмів.

Залежно від впливу на споживчу вартість товару виділяють його функціональні, ергономічні, естетичні властивості, а також рівень надійності та безпеки. Функціональні властивості включають три основні групи показників: ступінь досконалості виконання основної функції, універсальність у застосуванні та ефективність виконання допоміжних операцій. Ергономічні властивості гарантують зручність і комфорт під час користування товаром, сприяючи створенню оптимальних умов для людини під час роботи і відпочинку. Вони знижують втому і підвищують продуктивність. Ці властивості поділяються на наступні групи: гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психофізіологічні та психологічні. Естетичні властивості товару відповідають за задоволення духовних потреб людини. Вони

формується як єдина композиція зовнішнього вигляду, створена гармонією складових елементів. Естетична цінність виробу залежить від відповідності суспільним і особистим ідеалам, актуальності моди, стилю та вподобань споживачів. Ці властивості закладаються в процесі художнього конструювання. Показники естетичних властивостей поділяються на чотири категорії:

- інформаційну виразність,
- раціональність форми,
- цілісність композиції,
- досконалість виробничого виконання та стабільність зовнішнього вигляду товару.

До показників інформаційної виразності належать знаковість, оригінальність, стильова виразність і відповідність сучасним тенденціям. Безпека товару визначає рівень захищеності людини та навколишнього середовища від дії небезпечних і шкідливих факторів, які можуть виникати під час його споживання. Безпеку товарів для здоров'я людини відображає їх здатність запобігати травмам споживачів, а також відсутність у складі небезпечних для організму речовин, зокрема: токсичних, які спричиняють отруєння; канцерогенних, що провокують розвиток злоякісних новоутворень; алергенних, які викликають підвищення або зниження чутливості організму; мутагенних, здатних викликати стійкі зміни генетичної структури. Залежно від природи товару розрізняють різні аспекти безпеки: електричну, хімічну, механічну, термічну, раціональну та біологічну.

1.3. Науковий підхід у визначенні конкурентоздатності непродовольчих товарів. Конкурентоздатність продукції нерозривно пов'язана з її якістю. У країнах із економікою, що розвивається, ціна часто відіграє вирішальну роль, і найбільший попит мають дешевші товари. Натомість у розвинених країнах перевагу надають якісним продуктам, стабільне виробництво яких здійснюється брендами, що є синонімами надійності. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність, можна умовно розділити на кілька груп: ті, що характеризують технічні аспекти продукції, комерційні показники, організаційні параметри та економічні умови її споживання. Технічні аспекти споживання визначаються відповідністю товару сучасним вимогам щодо його технічного рівня, якості та надійності. Споживчі запити стосовно цих характеристик зазвичай відображені в національних або міжнародних стандартах. Комерційні умови охоплюють цінові показники товару, особливості поставок, умови оплати, а також чинники, пов'язані з ринковими відносинами між виробниками та покупцями. До цієї групи належать показники, що визначають ступінь відповідальності продавця за виконання гарантійних зобов'язань. Організаційні параметри включають забезпечення доступності товарів для споживачів шляхом оптимізації транспортування: не лише великими партіями, а й дрібними відправленнями до місць споживання. Економічні

умови споживання враховують енергоефективність продукції та економічність її виготовлення стосовно витрат сировини й матеріалів. Ціна товару залежить від вартості сировини, ступеня безвідходності та рівня надійності виробництва, а також від кваліфікації обслуговуючого персоналу. Нецінові фактори набувають усе більшого значення на конкурентному ринку. Як правило, споживач обере з двох схожих товарів дешевший варіант, але якщо ціна однакова — той продукт, що має вищу якість.

Багатокутник конкурентоспроможності (рис. 1) слугує інструментом для оцінювання переваг торговельних підприємств через порівняння їх із конкурентами. Цей графічний метод дозволяє визначити рівень конкурентоспроможності товару шляхом побудови багатокутника, що дає змогу товаровиробнику оцінити сильні та слабкі сторони як власного товару, так і продукції конкурентів на основі визначених критеріїв. Кількість показників, врахованих при створенні такого багатокутника, залежить від особливостей конкретного товару чи послуги.

Підприємства: — — 1; - - - 2

Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності.

Багатокутник конкурентоспроможності конструюється за наступними принципами: коло поділяється радіальними оцінними шкалами на рівні сектори, кількість яких відповідає числу критеріїв. У міру віддалення від центру кола значення певного критерію зростає в позитивному сенсі. Шкали на радіальних прямих градууються так, щоб усі значення критеріїв розмішувалися всередині оцінного кола. Естетичність та ергономічність визначаються експертним методом за шкалою від 1 до 10 балів. На кожній з восьми осей, враховуючи відповідний масштаб, позначаються точки, що відповідають значенням окремих критеріїв. Лінія, яка сполучає ці точки, формує багатокутник. Для порівняння конкурентних продуктів їхні багатокутники накладаються на одне і те ж оцінне коло. Однак цей метод не дозволяє визначити узагальнений показник конкурентоспроможності чи її загальний рівень.

Конкурентоспроможність — найважливіша комплексна ринкова характеристика товару, його здатність бути проданим на конкретному ринку в певні терміни за наявності аналогічних товарів-конкурентів.

Конкурентоспроможність товару виражають через відношення корисного ефекту від споживання (використання) товару до ціни (1).

$$K_{\text{сп}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\text{ЦС}}, \quad (1)$$

де $K_{\text{сп}}$ — здатність товару бути проданим на ринку

$\sum_{i=1}^n X_i$ — інтегральний показник, що включає якість, технічні характеристики, сервіс, імідж бренду, витрати на експлуатацію тощо

ЦС — повна ціна споживання (ціна придбання та витрати на експлуатацію)

Безпечність споживання товару — це його властивість, за якої ризик заподіяння шкоди здоров'ю людини та довкіллю в разі споживання (використання) товару, обмежений допустимим рівнем.

Залежно від природи впливу на безпеку товарів розрізняють такі основні види безпеки: хімічна; електрична; радіаційна; механічна; термічна; пожежна; санітарно-гігієнічна.

Інтегральний показник якості — відношення сумарного корисного ефекту від експлуатації або споживання продукції до сумарних витрат на її створення та експлуатацію, або споживання (2).

$$I = \frac{E}{B_c}, \quad (2)$$

де I — інтегральний показник якості

E — сумарний корисний ефект від експлуатації

B_c — сумарні витрати на створення та експлуатацію товару

Вимоги до якості представляють собою кількісні або якісні характеристики товарів, визначені нормативною документацією та виражені показниками якості. До кількісних вимог характеристик можуть входити такі параметри, як

номінальне значення, відносне значення, граничні відхилення й допуски. Показники якості поділяються на одиничні й комплексні, а за кількістю властивостей — на базові, відносні, визначальні, групові та інтегральні. Одиничні показники якості використовуються для опису простих властивостей товарів, таких як колір, форма чи кислотність. Наприклад, до одиничних показників можна віднести час висихання фарби або повітропроникність тканини. Комплексний показник якості оцінює одразу декілька властивостей товару. Наприклад, зовнішній вигляд плодів враховує їхні розміри, форму, забарвлення, наявність пошкоджень чи захворювань; якість одягу залежить від характеристик матеріалу, конструкції та відповідності модним тенденціям. Одиничні показники можуть бути базовими або відносними. Відносний показник визначається через співвідношення фактично встановленого показника якості до базового значення. Зазвичай відносні значення показників виражаються у безрозмірних величинах або у відсотках. При визначенні відносної якості товари класифікують залежно від їхнього рівня якості, при цьому поняття рівня не є тотожним таким категоріям, як градація, клас чи гатунок.

1.4. Комплекс методів щодо визначення якості непродовольчих товарів. Рівень якості визначається як відносна характеристика, що базується на порівнянні показників якості продукції з прийнятими за основу базовими значеннями. Ці показники слугують еталоном для оцінки відповідності рівня якості товарів. Відносні характеристики, які отримують через співставлення продукції з базовим зразком, є основою для визначення цих рівнів. Базові показники представляють собою характеристики, що відображають якість товару, взятого за зразок. Правильний вибір такого еталону є ключовим етапом у процесі аналізу технічного рівня та якості продукції. Точність оцінки якості значною мірою залежить від аргументованого підходу до визначення базового зразка. Цей зразок формується на основі використання найсучасніших досягнень науки і техніки, а сукупність його показників відображає оптимальний рівень якості продукції для певного періоду. З розвитком технологій виробництва та зростанням споживчих потреб базові зразки також оновлюються і вдосконалюються. Значення їхніх показників зазвичай встановлюють через порівняльний аналіз аналогічних товарів, які були відібрані внаслідок експертиз кращих конкурентоспроможних виробів, або згідно з нормативно-технічною документацією.

Одиничні та комплексні показники якості використовуються для управління якістю на різних рівнях, у галузях економіки та на підприємствах. Узагальнений показник якості охоплює сукупність властивостей товару, за якими визначається його якість. У харчовій, м'ясній та молочної галузях до таких показників належить частка продукції вищого гатунку, а також частка окремих груп товарів у загальному обсязі їх виробництва.

Комплексні показники якості характеризують кілька властивостей товару одночасно. Поділ показників якості на одиничні та комплексні є умовним. Серед комплексних показників виділяють визначальні, інтегральні та групові. Визначальний показник якості відіграє ключову роль у процесі оцінювання продукції. Перелік таких показників, їх кількісна оцінка у балах, а також коефіцієнти вагомості встановлюються експертами. Ці значення визначаються спеціальними комісіями з використанням методів переваг або ранжування.

Інтегральний показник якості є однією з форм комплексного оцінювання. Він обчислюється як співвідношення між комплексним показником корисних властивостей за певний період часу та показником економічних витрат.

Контроль якості товарів здійснюється на всіх етапах їх створення, використання або споживання, включаючи розробку, проектування, впровадження у виробництво та експлуатацію. Ефективність цього процесу досягається за умови правильного визначення кількісних і нормативних показників якості відповідно до чинної документації, договірних зобов'язань чи постачальних умов. Це дозволяє забезпечити необхідний рівень якості продукції. Контроль якості товарів передбачає перевірку їхніх характеристик чи властивостей щодо відповідності вимогам нормативної документації. На кожному етапі життєвого циклу товару використовуються різні види та форми контролю. Види контролю класифікуються залежно від об'єктів, методів, засобів, нормативної бази та осіб, які виконують контроль. Класифікацію контролю якості можна проводити за такими критеріями: етапами виробничого процесу, метою перевірки, обсягом продукції, що контролюється, характеристиками виробу, типом засобів контролю, тривалістю тестувань, можливістю подальшого використання продукції після перевірки, формою надходження товару на контроль і особливостями проведення самого процесу.

На виробництві контроль якості здійснюється для запобігання випуску продукції з дефектами та вилучення її з виробничого процесу, аби уникнути потрапляння неякісних товарів у роздрібну торгівлю. Цей контроль виконують спеціально призначені співробітники, а його результатом є оформлене посвідчення якості, яке супроводжує кожен партію товарів. Залежно від етапу виробництва, на якому здійснюється перевірка, виділяють кілька видів контролю: вхідний, операційний та приймальний. Вхідний контроль організовується для перевірки якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і комплектуючих елементів, що надходять від постачальників і використовуються в основному виробництві. Операційний контроль проводиться під час виробничих процесів на кожному етапі технологічного циклу. Його мета — забезпечення належної якості виготовлення продукції та підтримка ефективного управління якістю. Приймальний контроль виконується на

завершальному етапі для виявлення можливих дефектів і визначення відповідності товару вимогам нормативних стандартів. Також проводиться оцінка його придатності для постачань або подальшого використання. На основі результатів приймального контролю встановлюють класифікацію якості продукції.

Залежно від мети контролю виділяється інспекційний контроль раніше перевіреної продукції. Цей контроль здійснюється представниками сертифікаційного органу, що відповідає за даний вид продукції, з метою оцінки ефективності попереднього контролю. У певних випадках до перевірки залучаються також представники замовника продукції. Інспекційний контроль може бути плановим або позаплановим (летючим). Контроль якості товарів у торговельних підприємствах проводиться залежно від місця та мети на таких етапах: перевірка продукції на виробничих підприємствах; приймання товарів за якістю при надходженні на гуртові та роздрібні торговельні підприємства; аналіз якості при підготовці товарів до продажу. Контроль якості товарів під час приймання здійснюється на складі торговельного підприємства. Він забезпечує перевірку відповідності властивостей товарів вимогам нормативної документації та договорів. За обсягом перевірки партії продукції розрізняють суцільний, суцільний із розбракуванням і вибіркового контролю. При суцільному контролі аналізується кожна одиниця продукції, а рішення про якість усієї партії приймається на основі ознак кожного окремого товару. Цей метод відзначається високою трудомісткістю й надійністю, практично усуваючи ризик потрапляння дефектного товару в продаж. Суцільний контроль із розбракуванням застосовується для окремої кількості одиниць у партії товарів. У ході перевірки виявляються дефектні вироби, які замінюються на стандартні та придатні до експлуатації чи споживання.

Вибірковий контроль передбачає прийняття рішення про якість продукції на основі аналізу однієї чи кількох вибірок. Цей метод застосовують для оцінки якості більшості продовольчих і непродовольчих товарів. Відбір проб здійснюється відповідно до встановлених нормативів, при цьому вибірки повинні бути випадковими та репрезентативними, тобто відображати характеристики всієї партії продукції. Окремим видом вибіркового контролю є вибіркового контролю із розбракуванням. Це статистичний метод приймального контролю, за підсумками якого неприйнята партія продукції підлягає суцільній перевірці для відсіву дефектних одиниць від якісних. Залежно від характеристик продукції, що підлягають перевірці, вибіркового контролю поділяється на кілька типів: - Контроль якості за кількісною ознакою передбачає порівняння числових значень одного чи кількох показників якості продукції із встановленими нормативами. - Контроль якості за якісною ознакою ґрунтується на розподілі продукції по групах на основі перевірки кожної одиниці, а подальші рішення ухвалюють

залежно від кількості виробів у кожній із груп. - Контроль за альтернативною ознакою є специфічним випадком контролю за якісною характеристикою. У цьому випадку кожен одиницю продукції класифікують як придатну або дефектну, а рішення стосовно партії базується на кількості дефектних одиниць у вибірці або загальній кількості дефектів у продукції на певний обсяг.

Рішення щодо якості партії приймається на основі приймального і бракувального чисел. Приймальне число визначає максимальну кількість одиниць у вибірці, що можуть мати дефекти. Бракувальне число позначає граничну кількість дефектних одиниць у вибірці. Ці показники регламентовані нормативною документацією і застосовуються зокрема для оцінювання якості таких продуктів, як фруктово-овочеві консерви чи пиво. У процесі контролю використовуються різноманітні засоби перевірки, включаючи технічні пристрої та різні матеріали. Залежно від застосованих методів контролю якості продукції виділяють: - Візуальний контроль, який проводять для перевірки відповідності маркування, зовнішнього вигляду, а також супровідної документації встановленим стандартам. - Інструментальний контроль із використанням вимірювальної техніки, що дозволяє оцінити склад та властивості товарів. - Органолептичний контроль, який передбачає застосування органів відчуттів людини (здебільшого зору) разом із допоміжними оптичними, механічними або хімічними засобами. Для цього можуть використовуватись також еталони і зразки. Найбільш поширений цей метод при оцінці харчових продуктів, певних видів косметичних чи музичних товарів. Контроль базується на суб'єктивній експертній оцінці фахівців.

Нормативна документація передбачає три основні види контролю за тривалістю випробувань: нормальний, посилений і послаблений. Нормальний контроль являє собою статистичний приймальний контроль, що використовується в умовах, коли результати перевірки попередніх партій не вказують на значні відхилення дійсного рівня дефектності від приймального. Посилений контроль також є статистичним приймальним методом, але з більш суворими нормативами. Його застосовують, коли попередня перевірка виявила перевищення допустимого рівня браку або при введенні на ринок нових видів товарів. Послаблений контроль відрізняється меншим обсягом вибірки порівняно з нормальним контролем. Цей вид контролю впроваджують тоді, коли результати перевірок попередніх партій свідчать про рівень дефектності нижчий, ніж встановлений приймальний показник. Окремим видом контролю якості є випробування продукції, які найчастіше стосуються непродовольчих товарів. Дослідні випробування проводяться для аналізу певних властивостей та характеристик продукції. Контрольні випробування виконуються для оцінки якості всіх типів товарів. Їх проводять

інспектори управління захисту прав споживачів, після чого складається акт перевірки як результат контрольного процесу.

Порівняльні випробування здійснюються для оцінки якості двох або більше об'єктів за однакових умов. Відомчі випробування проводить комісія, до складу якої входять представники відповідного міністерства чи відомства. За потреби організовуються міжвідомчі випробування. Контрольні випробування, проведені для перевірки відповідності характеристик товарів національним чи міжнародним стандартам, називаються сертифікаційними.

Висновок.

Досягнення конкурентних переваг у сучасних умовах неможливе без розробки і впровадження концепції антикризового управління потенціалом підприємства, а також застосування ефективної стратегії його діяльності. Така стратегія має забезпечити механізм, який дозволить підприємству досягти високого рівня конкурентоспроможності. Хоча вибір конкретної стратегії конкурентної боротьби залежить від особливостей діяльності кожного підприємства, можна виділити ряд загальних завдань, актуальних для вітчизняних компаній: зниження собівартості продукції, диференціація товарів, сегментація ринку, впровадження інновацій і здатність оперативно реагувати на зміни попиту. При виборі стратегії першочергово слід детально вивчити ринок, його структуру, кон'юнктуру та тенденції розвитку. У перспективних ринків зазвичай є високі бар'єри для входу, підтримка з боку держави та асортимент товарів, що мають слабку заміність.

Вирішення таких питань, як правильний вибір ринків для входу, конкуренти та способи досягнення максимального прибутку, відіграє ключову роль у маркетинговій орієнтації підприємства.

References

1. Ступчук Я.О., Василюдра Т.М. (2019). Проблемні питання щодо класифікації товарознавчого дослідження. Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). Полтава: ПУЕТ, с. 413-416.
2. Бабич А.І. (2016). Особливості дореалізаційної оцінки якості шкіряного взуття. Вісник КНУТД. №6. (104). С. 133-143.
3. Шевченко Л.С. (2022). Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства): навч. посіб. у питаннях і відповідях. Харків: Право. С. 312.
4. Леськів Г.З., Франчук В.І., Левків Г.Я., Гобела В.В. (2022). Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. С. 220.
5. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. (2021). Стратегічне управління: [навч. посіб.] (4-ге вид.). К.: Центр учбової літератури. С. 440.
6. Райко Д.В., Шипуліна Ю.С. (2022). Маркетингова товарна політика: навч. посіб. Суми: Тригоря. С. 158.
7. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги.